

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Замира Ишанходжаева

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека,
д.и.н., профессор

**ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШЕМ
ИСТОРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ,
ПЕРСПЕКТИВЫ**

Аннотация: В данной научной статье исследуется внедрение цифровых технологий в систему высшего исторического образования в Узбекистане. Автор анализирует опыт использования цифровых инструментов в историческом образовании, выявляет проблемы и обсуждает возможности развития данного направления в образовательной среде Узбекистана. Работа включает использование электронных ресурсов, создание 3D-моделей исторических мест и разработку онлайн-ресурсов с учетом особенностей и культурного наследия Узбекистана.

Ключевые слова: цифровизация истории, высшее историческое образование, электронные ресурсы, проблемы цифровизации образования, 3D-модели исторических мест, искусственный интеллект.

**ОЛИЙ ТАРИХ ТАЪЛИМИДА РАҚАМЛИ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ: ТАЖРИБА, МУАММО
ВА ИСТИҚБОЛЛАР**

Аннотация. Ушбу мақола Ўзбекистонда олий тарих таълим тизимида рақамли технологияларни жорий этиш масаласига бағишланган. Муаллиф тарих таълимида рақамли воситалардан фойдаланишнинг амалий

тажрибасини таҳлил қилади, мавжуд муаммоларни аниқлайди ва Ўзбекистон таълим тизимида ушбу йўналишни ривожлантириш истиқболларини ёритади. Ишнинг асосий мазмуни электрон ресурслардан фойдаланиш, тарихий жойларнинг 3Д моделларини яратиш ва Ўзбекистоннинг ўзига хослиги ва маданий меросини ҳисобга олган ҳолда онлайн ресурсларни ишлаб чиқишдан иборат.

Калим сўзлар: тарихни рақамлаштириш, олий тарихий таълим, электрон ресурслар, таълимни рақамлаштириш муаммолари, тарихий жойларнинг 3Д моделлари, сунъий интеллект.

APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN HIGHER HISTORICAL EDUCATION: EXPERIENCE, PROBLEMS, PROSPECTS

Abstract. This scientific article investigates the integration of digital technologies into the higher historical education system in Uzbekistan. The author evaluates the utilization of digital tools in history education, identifies challenges, and explores the potential for advancing this field within the educational landscape of Uzbekistan. The study encompasses the utilization of electronic resources, the fabrication of three-dimensional models depicting historical sites, and the establishment of online platforms that consider Uzbekistan's distinctive characteristics and cultural heritage.

Key words: digitalization of history, higher historical education, electronic resources, problems of digitalization of education, 3D models of historical places, artificial intelligence.

Внедрение ИТ-технологий в высшее образование сам по себе современный и прогрессивный метод в образовании и он ставит целый ряд вопросов, которые требуют незамедлительного решения.[1] Стратегия «Цифровой Узбекистан — 2030», принятая 5 октября 2020 года, утвержденная в рамках стратегии «Дорожная карта» на 2020–2022 гг. предусматривала развитие четырех ключевых сфер - Развитие электронного правительства; Развитие цифровой индустрии; Развитие цифрового образования; Развитие цифровой инфраструктуры. [2]

Цифровизация истории является одним из приоритетных направлений в развитии исторического образования в Узбекистане. В последние годы в стране были сделаны значительные шаги в этом направлении, и национальные проекты по цифровизации различных видов контента были запущены с участием государственных органов, образовательных институтов и частных компаний. Использование математических методов в исторических исследованиях убедительно показано и в трудах известных зарубежных учёных, таких как Л.И. Бородкин, И. Гарскова и др.[3].

Для широкого использования цифровых технологий в образовании необходимо решить несколько важных задач, а именно создание информационной образовательной среды, которая обеспечит доступность и качество системы образования. В этой связи, как один из примеров, можно рассмотреть электронную образовательную платформу Национального университета Узбекистана «Nemis», которая предназначена для размещения учебных материалов для студентов всех направлений бакалавриата очной, заочной и вечерней формы обучения, а также и специальностей магистратуры. Коллективом университета разработаны, созданы и внедрены в электронный учебный процесс все необходимые учебные материалы – лекции, презентации, задания в виде тестов и индивидуальных тем самостоятельных работ, тематики курсовых работ и рефератов, итоговых выпускных работ для каждого студента, вопросы семинарских занятий, видеоролики, список литературы и др. Сегодня на данную платформу загружены учебные материалы практически по всем учебным дисциплинам исторического факультета НУУз, а также банк тем для написания ВКР, МД, PhD и DSc переработан с учетом включения тем по цифровой истории и искусственному интеллекту.

Одним из основных факторов, определяющим успех цифровых технологий в историческом образовании, является способность использовать их для получения более глубокого и понятного понимания учебного материала, а также для развития критического мышления и креативности у

студентов. В контексте исторического образования, цифровые технологии и искусственный интеллект имеют широкие перспективы - они могут быть использованы для создания интерактивных занятий, электронной учебной и учебно-методической литературы, изучении, пропаганде и сохранения историко-культурного наследия посредством 3D, виртуальной и дополненной реальности, которые могут помочь преподавателям и студентам лучше понимать учебный материал. Динамичное и бурное развитие эпохи цифровизации насытило эту среду многочисленными гаджетами, что расширило само понятие «интерактивное обучение». На сегодняшний день интерактивными можно назвать и подходы в обучении, и формы обучения, и технологию обучения, и методы обучения, и средства обучения.[4]

На историческом факультете НУУз изучается предмет Цифровая история, преподается студентам 2 к. отделения Истории в объеме 30/30/60. В процессе изучения предмета согласно учебной программе изучаются 15 тем лекционных и 15 семинарских занятий. Особый интерес у студентов вызывают такие темы как – значение электронных текстов в исторических исследованиях и образовании, Работа с электронными архивами и библиотеками, Моделирование и реконструкция исторических процессов, Виртуальные музеи и др. Один из самых ярких примеров использования цифровых технологий и искусственного интеллекта в историческом образовании - это создание 3D-моделей исторических мест и событий, а также виртуальная реконструкция архитектурных памятников, визуализация исторических событий и внешний облик персонажей. Такие модели могут воссоздавать архитектуру, жизнь и повседневные аспекты времени, что дает студентам возможность «перенестись во времени и пространстве» и получить более глубокое понимание того, что происходило в конкретный исторический период.

На сегодняшний день мы имеем 3D реконструкции многих археологических памятников историко-культурного наследия Узбекистана, а также, как положительный опыт, можно привести в пример чат-бот Voburnama

(можно посмотреть в ТГ <https://t.me/boburnama>), который воспроизводит визуализацию внешнего облика исторических фигур и некоторых событий, географию местности на базе исторического источника - труда государственного деятеля и основателя империи Бабуридов -Захириддина Мухаммада Бабура «Бабурнамэ». Эти результаты работы специалистов могут быть привлечены в историческое образование в виде иллюстраций в процессе изучения учебных дисциплин.

Кроме этого, цифровые технологии и искусственный интеллект могут быть использованы для создания учебных игр, которые могут повысить интерес студентов к историческим предметам и самой истории, выработать у них умение переключаться между детальным и всесторонним изучением материала. Например, с помощью онлайн-игр, студенты могут пройти через различные хронологические этапы развития цивилизаций, научиться решать сложные исторические задачи и делать выводы, анализировать на основе своих знаний.

Среди созданных образовательных ресурсов, можно назвать электронную платформу <https://raqamlitarix.uz/> [5], подготовленную в 2022 году на кафедре Истории Узбекистана исторического факультета Национального университета Узбекистана в рамках прикладного гранта. Платформа содержит документы, биографии, видео, аудио и фото – материалы по истории репрессивной политики советской власти в 1925-1950-х гг, в Узбекистане, а также мобильные приложения, в том числе и подготовленного авторского специального курса для студентов магистратуры.

Еще один из таких проектов – это электронная платформа, созданная сотрудниками кафедры Источниковедения и архивоведения исторического факультета <https://guides.archive.uz/uz>. [6] В рамках этого гранта впервые был создан электронный путеводитель фондов документов советского периода Национального архива РУз. Также широким интересом пользуется предмет Цифровые источники и основы цифровых архивов, который готовит студентов отделения архивоведения к работе электронных фондах архивов страны, с

электронным документооборотом. Вопросы цифровизации археологического образования и исследований можно проследить по предмету Цифровые технологии в археологии. Здесь мы можем отметить такие темы, где студенты изучают использование ГИС технологий, Дистанционные археологические полевые исследования, создают многослойные карты и т.д.

Особого внимания заслуживает известный проект, который можно привлечь к учебному процессу, это проект "Виртуальный музей Ташкента", который был запущен в 2018 году. Он содержит более 2,5 тысячи экспонатов, воссоздает исторические архитектурные сооружения, а также предлагает виртуальные экскурсии по разным районам Ташкента, позволяя увидеть город с разных точек зрения. Кроме того, онлайн-коллекции национальных музеев стали доступны к просмотру для широкой аудитории.[7] Что касается визуализации и воссоздание внешнего облика исторических и археологических объектов, то здесь следует отметить работы архитектора Т. Нурулина – 3D-реконструкции памятников архитектуры древнего Ташкента, размещенного на сайте - <http://blogspot.com/?m>. [8]

В целом, цифровизация исторического образования является важным инструментом для улучшения образовательной среды и повышения качества образования в Узбекистане. Кроме этого, благодаря новым технологиям и разнообразным проектам, широкий круг людей может получить доступ к истории своей страны и лучше понимать ее значение и связь с современностью. И это в свою очередь будет достойным импульсом в развитии и пропаганде истории, а также весомым вкладом в развитие направления «Public History», медиатехнологий в истории и исторической информатики.

Что касается Искусственного интеллекта (ИИ), то он может быть использован в историческом образовании для улучшения качества преподавания и обучения.

Использование ИИ в историческом образовании может значительно улучшить процесс обучения и обеспечить лучшее понимание исторических фактов, событий и персонажей.

Следовательно: использование как цифровых технологий так и искусственного интеллекта (ИИ) в историческом образовании имеет большие перспективы. Вот некоторые из них:

- Улучшение качества образования: ИИ может помочь улучшить качество образования, предоставляя преподавателям и студентам интерактивные лекции, экскурсии и игры, что может сделать учебный процесс более интересным и доступным для всех.

- Привлечение новых поколений: ИИ может помочь привлечь новое поколение студентов к изучению истории. Интерактивные уроки, онлайн-игры и другие формы контента могут сделать процесс изучения истории более увлекательным и интересным для молодежи.

- Улучшенная доступность: ИИ может помочь учащимся исследовать исторические события и документы из любой точки мира, что позволяет расширить доступность к образованию и обеспечить равный доступ всех категорий населения к образованию для всех.

- Персонализированное обучение: Использование ИИ может помочь персонализировать обучение для каждого студента и ученика, и в соответствии с уровнем знаний или различными потребностями могут быть предложены индивидуальные учебные материалы.

- Большой объем материала: Использование ИИ позволяет собирать и обрабатывать большие объемы информации, в том числе исторические данные, что дает возможность получить более всестороннее понимание конкретного исторического периода.

- Расширение исследований: ИИ может помочь искать новые исторические связи и тренды, расширяя наши знания об истории и помогая лучше понять связь хронологии - между различными историческими периодами.

Использование ИИ в историческом образовании позволяет сделать учебный процесс более доступным, интересным и эффективным для студентов. Потенциальные возможности такого опыта обучения заставляют

нас думать о будущем, в котором использование ИИ будет играть большую роль в развитии образования во всем мире.

Следует также отметить, что Искусственный интеллект может принести в систему образования множество положительных моментов — например ChatGPT, сделает обучение персонализированным. Но не обойдется и без минусов, отметила в беседе с РИА ФАН эксперт LearnAI Ольга Неронова. Во-первых, он (ChatGPT — прим. авт.) позволит сделать обучение персонализированным. На основе анализа данных учащихся, а ChatGPT в этом профи, он сможет создавать индивидуальные планы обучения, подбирать необходимую информацию для устранения пробелов, доступно объяснять то, что сложно для понимания.

Также ИИ повысит производительность преподавателей и учителей за счет сокращения времени на поиск и обработку необходимой информации. Оценки станут объективнее, потому что такие технологии позволят создать новые алгоритмы для определения балла за работу.

Однако одним из рисков может быть предвзятость или дискриминация ИИ, а также допущенные им ошибки. Еще один минус — может сократиться число рабочих мест для педагогов, потому что ChatGPT заберет на себя часть их обязанностей. Например, Чат-бот ChatGPT уже помогает студентам написать выпускные и другие работы.[9]

Однако, несмотря на все позитивные стороны и перспективы, применение цифровых технологий и искусственного интеллекта в образовании всегда должно осуществляться с осторожностью. Цель - сделать ИИ, который будет работать только на пользу, а не во вред человеку. [10]

Таким образом, мы можем сказать, что в рамках цифровизации истории и использования цифры в историческом образовании проделана немалая работа, можно сделать вывод, что современные информационные технологии, использование искусственного интеллекта в высшем историческом образовании расширяют возможности и методы передачи и распространения знаний, формирования на их основе необходимых

компетенций, управления образовательным процессом, что обеспечит в перспективе доступ к качественному историческому образованию.

Литература:

1. Высшее образование в эпоху цифровизации: развивать и совершенствовать. <https://yuz.uz/ru/news/vsshee-obrazovanie-v-epoxu-tsifrovizatsii-razvivat-i-sovershenstvovat>. Дата обращения 15.04.2023.

2. <https://lex.uz/docs/5031048>. Дата обращения 15.03.2023.

3. Бородкин Л.И. Моделирование исторических процессов: от реконструкции реальности к анализу альтернатив. СПб.: Алетейя, 2016. – с. 5. http://hist.msu.ru/about/gen_news/23015/. Дата обращения 12.09.2022.

4. Коротаяева Евгения Владиславовна, Андриянина Анна Сергеевна. Интерактивное обучение: аспекты теории, методики, практики. <https://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnoe-obuchenie-aspekty-teorii-metodiki-praktiki>. Дата обращения 14.04.2023.

5. <https://raqamlitarix.uz/>

6. <https://guides.archive.uz/uz>

7. <https://vrmuseum.uz/ru/> / Дата обращения 14.04.2023.

8. <https://blogspot.com/?m>.

9. Чистяков Ф. Названы плюсы и минусы использования ИИ в образовании.

<https://yamal-media.ru/news/nazvany-pljusy-i-minusy-ispolzovanija-ii-v-obrazovanii>.

10. Медведев Ю. Чем опасен для человечества искусственный интеллект <https://rg.ru/2023/04/04/nochnoj-koshmar-ilona-mask.html>.